

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 126–127

MONITOROVANIE SÉROVÝCH INDEXOV V KLINICKÝCH LABORATÓRIÁCH Z HĽADISKA INTERNEJ KONTROLY KVALITY A ICH HODNOTENIE V RÁMCI EXTERNÉHO HODNOTENIA KVALITY

MONITORING OF SERUM INDICES IN CLINICAL LABORATORIES FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNAL QUALITY CONTROL AND ITS EVALUATION WITHIN THE FRAMEWORK OF EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT

Jana Kohútová¹, Stephen Doherty²

¹Randox s.r.o., Bratislava, Slovensko, ²Randox Laboratories Ltd., Antrim, United Kingdom

Jana.Kohutova@randox.com

SÚHRN

Väčšina chýb zistených v klinických laboratóriách vzniká počas predanalytickej fázy, čo z tejto fázy robí najväčší zdroj rizika pre vzorky pacientov. Medzi nimi boli identifikované interferencie hemolýzy, ikteru a lipémie (HIL) ako hlavná príčina predanalytických chýb, ako zdôraznili štúdie v Spojenom kráľovstve. Tradičné vizuálne hodnotenie vzoriek pacientov je limitované subjektivitou, slabou reprodukovateľnosťou a nedostatočnou sledovateľnosťou. V kontraste s danou skutočnosťou, moderné automatizované biochemické platformy môžu poskytnúť objektívnu a spoľahlivú kvantifikáciu sérových indexov HIL pomocou spektrofotometrických metód.

Na podporu lepšieho monitorovania pracovná skupina Európskej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny (EFLM) pre predanalytickú fázu (WG-PRE) odporučila používanie materiálov pre internú kontrolu kvality (IQC) pre indexy séra a plazmy. Výroba internej kontroly kvality si vyžaduje prísnu validáciu tak, aby sa zabezpečila stabilita a konzistentnosť medzi šaržami. V reakcii na túto potrebu vyvinuli laboratóriá Randox riešenia nezávislej kontroly kvality tretej strany (IQC) spolu so systémom externého hodnotenia kvality (EQA), ktoré umožňujú štandardizované a nezávislé hodnotenie sérových indexov naprieč automatizovanými analyzátormi.

Prezentácie preskúmajú dôležitosť monitorovania HIL v klinických laboratóriách, objasnia stratégie pre internú kontrolu kvality a zdôraznia úlohu nezávislej internej kontroly kvality a programov EQA pri zvyšovaní spoľahlivosti, reprodukovateľnosti a bezpečnosti výsledku pre pacienta.

Kľúčové slová: interná kontrola kvality; externé hodnotenie kvality; sérové indexy; hemolýza; ikterus; lipémia

ABSTRACT

The majority of errors detected in clinical laboratories originate during the pre-analytical phase, making this stage the greatest source of risk to patient samples. Among these, haemolysis, icterus, and lipemia (HIL) interferences have been identified as a leading cause of pre-analytical errors, as highlighted by studies in the United Kingdom. Traditional visual assessment of samples is limited by subjectivity, poor reproducibility, and lack of traceability. In contrast, modern automated biochemistry platforms can provide objective and reliable quantification of HIL indices using spectrophotometric methods.

To support improved monitoring, the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

(EFLM) Working Group for the Pre-Analytical Phase (WG-PRE) has recommended the use of internal quality control (IQC) materials for serum and plasma indices. QC materials production requires rigorous validation to ensure stability and batch-to-batch consistency. In response to this need, Randox Laboratories have developed third-party quality control solutions (IQC), alongside an external quality assessment (EQA) scheme, to enable standardised and independent evaluation of serum indices across automated analysers.

These presentations will explore the importance of HIL monitoring in clinical laboratories, outline strategies for internal quality control, and highlight the role of third-party QC and EQA programmes in enhancing reliability, reproducibility, and patient results safety.

Keywords: internal quality control; external quality assessment; serum indices; hemolysis; icterus; lipemia